

Мониторинг глобальных и национальных потребительских трендов — важный этап стратегирования (на примере отрасли кролиководства)

Шаклеин К. И.

Московская школа экономики, Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова, Москва, Российская Федерация; mrshaklein@gmail.com

РЕФЕРАТ

Целью статьи является определение объективных закономерностей и трендов, прямо и косвенно влияющих на развитие отрасли кролиководства, на глобальном и национальном уровнях. Данное исследование проведено в соответствии с методологией общей теории стратегирования, разработанной В. Л. Квинтом. Основные методы анализа выявленных трендов основываются на статистическом и эконометрическом инструментарии. В процессе анализа на глобальном уровне отмечаются следующие тренды: растущий дефицит диетической продукции, проведение мероприятий международными организациями (ООН) по улучшению качества питания, рост заинтересованности населения здоровым питанием, здоровым образом жизни. На национальном уровне выявленные тренды нашли свое подтверждение. Существующие тренды определяют перспективы в области развития кролиководства.

Ключевые слова: потребительские тенденции, рынок крольчатины, стратегирование отраслевого развития

Monitoring of Global and National Consumer Trends — Importance Stage of Strategizing (Based on Rabbit Industry)

Shaklein K. I.

Moscow School of Economics, Lomonosov Moscow State University, Moscow, Russian Federation; mrshaklein@gmail.com

ABSTRACT

The aim of the article is to determine the objective trends directly and indirectly influencing the development of the rabbit industry at the global and national levels. This research was carried out in accordance with the methodology of the general theory of strategy developed by Vladimir Kvint. The main methods for analyzing the identified trends are based on statistical and econometric methods. In the process of analysis at the global level, the following trends are noted: the growing deficit in the consumption of dietary products, the conduct of activities by public organizations (UN) to improve the quality of nutrition, the growing interest of the population in a healthy diet, a healthy lifestyle. At the national level, the identified trends have been confirmed. The existing trends define stable prospects in the field of rabbit industry development.

Keywords: consumer trends, rabbit market, industrial strategy

Введение

В число базовых потребностей человека входит питание [11]. Актуальная в настоящее время проблема продовольственной безопасности выражается не только в дефиците продовольствия, но и в низком качестве питания. Проблема низкого качества питания может иметь неблагоприятные последствия, выражающиеся в худ-

шении качества жизни. На национальном уровне угроза продовольственной безопасности не теряет своей актуальности в условиях обострения торговых взаимоотношений между Россией и остальным миром. Следовательно, возникает необходимость развития собственного АПК, в частности, чтобы обеспечить население в достаточном объеме качественной мясной продукцией. Одной из наиболее продуктивных и рентабельных отраслей животноводства является отрасль кролиководства. Положительный эффект отрасли кролиководства в повышении продовольственной обеспеченности, улучшении качества питания, и как следствие, в повышении качества жизни подтверждается в работах зарубежных исследователей [5, 6, 10, 13].

Будущее отрасли во многом зависит от выбранной методологии процесса стратегирования. Основопологающим этапом стратегирования является мониторинг глобальных и национальных потребительских трендов, который необходим для выявления возможностей и предполагаемых угроз в развитии отрасли. В этой связи целью проводимого исследования является определение объективных закономерностей и трендов, прямо и косвенно влияющих на развитие отрасли кролиководства, на глобальном и национальном уровнях.

Информационную базу исследования составили материалы теоретических и эмпирических исследований российских и зарубежных авторов, данные Федеральной службы государственной статистики, Единой межведомственной информационно-аналитической системы (ЕМИСС), Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН, Всемирного банка, Международного валютного фонда, Всемирной торговой организации, Организации экономического сотрудничества и развития и пр.

Материалы и методы

Данное исследование основывается на общей теории стратегирования, разработанной В. Л. Квинтом. Как было замечено выше, одним из подготовительных этапов стратегирования является анализ объективных глобальных, региональных и индустриальных (отраслевых) закономерностей, так как они оказывают воздействие на объект стратегирования (в нашем случае — отрасль кролиководства) [7, 1]. Понимание согласованности основных трендов и степени их воздействия — очень важный этап в процессе стратегирования. Так как несогласованность разработанных региональных и отраслевых стратегий с существующими глобальными технологическими и потребительскими трендами снижает конкурентоспособность и эффективность стратегий.

Одной из ключевых проблем существующих отраслевых стратегий, по мнению автора, является отсутствие взаимосвязи между реализуемыми стратегиями на различных уровнях иерархии, а именно, не всегда отраслевая стратегия в конкретном регионе движется по тому же направлению, что и данный регион, что впоследствии также снижает эффективность разработанной стратегии [1]. Наиболее эффективные стратегии основаны на анализе невыясненных к началу реализации стратегии трендов.

Так как процесс стратегирования имеет долгосрочный характер и ориентирован на конечный результат через несколько лет (5, 10, 15 и т. д.), то при анализе действующих и зарождающихся закономерностей необходимо проводить оценку каждого тренда по шкале времени, т. е. оценивать срок жизни того или иного тренда.

Результаты

Среди тенденций в глобальном масштабе наблюдается зональное развитие кролиководства, что в значительной мере связано с традициями питания, схожим экономическим и культурным уровнем стран.

В мире с 2000 г. непрерывно увеличивается потребление и производство диетического мяса, в том числе крольчатины. Согласно данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО), среднегодовой темп роста мирового производства мясных продуктов с 2000 г. составляет 102,2%, в том числе крольчатины — 103,1% [8, 14]. Это отражено на рис. 1.

Однако в расчете на душу населения потребление мясных продуктов ежегодно увеличивается на 101,1% за весь анализируемый период (2000–2016 гг.) и в 2016 г. составило 44,2 кг/чел. На рынке диетических мясных продуктов ежегодное фактическое потребление на душу населения с 2000 г. примерно постоянно, т. е. темпы роста численности населения и темпы роста рынка диетических мясных продуктов эквивалентны (рис. 2).

Глобальная тенденция незначительной доли потребления диетических мясных продуктов находит свое отражение на национальном уровне. В России фактическое потребление мясных продуктов на душу населения в 2016 г. составило 67 кг/чел при норме в 75–80 кг/чел, а диетических мясных продуктов — 1,3 кг/чел при норме в 5 кг/чел.

Рис. 1. Темпы роста мирового производства мясных продуктов, диетических мясных продуктов, продукции из крольчатины, % с нарастающим итогом с 2000 г.

Fig. 1. Growth rates of world production of meat products, dietary meat products, production from rabbit, % with the accruing result since 2000.

Источник: Food and Agriculture Organization of the United Nations. (www.fao.org)

Рис. 2. Потребление мясных продуктов на душу населения в 2000 и 2016 гг., кг/чел
 Fig. 2. Consumption of meat products per capita in 2000 and 2016, kg/persons.

Источник: Food and Agriculture Organization of the United Nations. (www.fao.org)

Ежегодно, по данным ООН, население Земли увеличивается на 78–83 млн чел. или на 1,0–1,2%. Согласно данным Федеральной службы государственной статистики, ожидаемая продолжительность жизни в 2015 г. составила 71,4 год, а в 2000 г. — 65,3 года¹. Таким образом, при текущих тенденциях в ближайшем будущем существующий дефицит потребления диетического мяса, который в настоящее время составляет более 3,5 кг в год на человека, сохранится. В ближайшем будущем может возникнуть, а в некоторых странах уже возник, дефицит продовольственных товаров, в том числе мясной продукции. Следовательно, расширяется потенциальная целевая аудитория. Известно, что крольчатина — это так называемое быстрорастущее мясо: сроки выращивания составляют от 77 до 135 дней, поэтому крольчатина могла бы частично сократить возникающий дефицит продовольственных мясных товаров [15, 16].

Складывающиеся тенденции при существующем дефиците диетических мясных продуктов приводят к пониманию того, что при стратегировании отрасли кролиководства открывается окно возможностей для развития данной отрасли.

Одной из приоритетных целей демографической политики каждого государства является увеличение средней продолжительности жизни и повышение качества жизни, что в последующем должно способствовать экономическому росту государства. Качество жизни выражается, в том числе, через качество продовольственных товаров. Потребление пищевой продукции с низкими потребительскими свойствами является причиной снижения качества жизни и развития ряда заболеваний населения [2, 9].

Тренды и закономерности в глобальном мире задают вводимые в международную практику документы. Так, в сентябре 2015 г. государства-члены ООН приняли Повестку в области устойчивого развития до 2030 г. Данный документ содержит 17 целей, которые должны быть достигнуты в течение 15 лет. Одной из Целей устойчивого развития (ЦУР) стала ЦУР 2 «Ликвидация голода, обеспечение продо-

¹Федеральная служба государственной статистики. URL: <http://www.gks.ru>.

вольственной безопасности, улучшение питания и содействие устойчивому развитию сельского хозяйства».

Содержание данной цели не исчерпывается ликвидацией продовольственной проблемы. Культура питания у человека закладывается в детстве, поэтому в Повестке отмечается, что с каждым годом увеличивается численность детей в возрасте от 0 до 15 лет, страдающих от ожирения [3]. Данные рис. 3 наглядно демонстрируют эту проблему. Во всем мире доля детей, страдающих от избыточной массы тела, в возрасте от 0 до 15 лет увеличилась с 5 до 6%. Негативная тенденция характерна даже для африканских стран (с 2000 по 2016 г. доля детей с избыточным весом увеличилась с 5 до 5,2%). В Азии отмечается наибольшее увеличение доли детей с избыточным весом (с 4% в 2000 г. до 5,5% в 2016 г.).

Ожирение — это основной индикатор качества питания. О проблеме низкого качества питания свидетельствуют следующие мировые тренды: растет смертность населения от болезней, напрямую связанных с качеством питания (диабет, сердечно-сосудистые заболевания). В этой связи документами в области устойчивого развития ООН предусмотрен комплекс мер до 2030 г., ориентированный на повышение качества питания, ведущее к снижению заболеваемости ожирением и диабетом, что, в свою очередь, возможно через расширение потребления диетической продукции, к которой относится и мясо кролика.

Глобальный тренд, направленный на повышение качества пищевой продукции, в 2010 г. был успешно декомпозирован на национальный уровень через утверждение Правительством Российской Федерации Основ государственной политики Российской Федерации в области здорового питания населения на период до 2020 г., а в 2016 г. — Стратегии повышения качества пищевой продукции в Российской Федерации до

Рис. 3. Доля детей, страдающих избыточным весом, в возрасте от 0 до 15 лет, %
Fig. 3. A share of the children suffering from excess weight aged from 0 up to 15 years, %

Источник: Food and Agriculture Organization of the United Nations. (www.fao.org)

2030 г. Оба документа ориентированы на реализацию комплекса мероприятий, направленных на создание условий, обеспечивающих удовлетворение, в соответствии с требованиями медицинской науки, потребностей различных групп населения в здоровом питании с учетом их традиций, привычек и экономического положения. Основными целями государственной политики в области здорового питания являются сохранение и укрепление здоровья населения, профилактика заболеваний, обусловленных неполноценным и несбалансированным питанием.

Проводимые мероприятия в области здорового питания населения связаны с тем, что структура питания значительной части населения Российской Федерации характеризуется избыточным потреблением жиров, в первую очередь — животного происхождения¹. В этой связи растет ожирение населения (за период 2005–2012 гг. на 7,5% у женщин и 13,6% у мужчин), особенно среди молодежи. В период с 1994 по 2016 г. доля детей с избыточной массой тела увеличилась с 16% в 1994 г. до 29% в 2016 г., при этом доля детей с ожирением возросла с 5% до 10% за аналогичный период (см. рис. 4).

Согласно исследованиям Всемирной организации здравоохранения, избыточный вес и ожирение является пятым ведущим риском смерти. Сегодняя ситуация в области пищевых продуктов значительно отличается от ситуации, с которой сталкивались предыдущие поколения. Во всем мире на большинстве рынков в настоящее время доступен широкий ассортимент пищевых продуктов и напитков, которые обеспечивают вкусовую привлекательность, удобство и новизну. В то же время, широкая доступность и активный маркетинг многих из этих продуктов и особенно продуктов, имеющих высокое содержание жиров, сахара или соли, бросают вызов усилиям придерживаться здоровой диеты и поддерживать здоровый вес.

Таким образом, увеличение числа людей, страдающих ожирением, и проведение активных маркетинговых кампаний производителей вредной для здоровья пищевой продукции снижают осведомленность населения о здоровом, рациональном питании.

На глобальном уровне складываются следующие тренды в области здорового питания. В Международном обзоре здоровья и благосостояния (принимало участие свыше 30 тыс. интернет-пользователей), подготовленном компанией Nielsen в 2015 г., утверждается, что потребительское отношение к здоровому питанию изменилось: потребители готовы платить больше за качественные продукты, которые улучшают здоровье и снижают вес. Так, около 88% всех опрошенных могут платить больше за более здоровую пищу. Отражение потребительских тенденций в области здорового питания (по данным Euromonitor International) представлено на рис. 5.

Из рисунка видно, что продажи полезных для здоровья продуктов питания неуклонно растут, однако их объем значительно меньше продаж вредных для здоровья продуктов. В 2017 г. продажи полезных для здоровья продуктов составили 757,5 млрд долл., а продажи вредных для здоровья продуктов — 2 938 млрд долл. [4]. При этом по темпам роста продажи полезных опережают продажи вредных для здоровья продуктов.

Причины роста интереса к здоровой пище, по мнению Джеймса Руссо, эксперта компании Nielsen, заключаются в том, что очень важными для людей помимо вопросов материального благосостояния остаются вопросы здоровья. Поскольку медицина становится более динамичной и дорогой, то возможность использования качественных продуктов питания для управления своим здоровьем может частично объяснить растущий интерес потребителей к свежим, естественным продуктам питания.

¹ Стратегия повышения качества пищевой продукции в Российской Федерации до 2030 г.

Рис. 4. Доля избыточной массы тела и ожирения среди детей 3–18 лет в Российской Федерации, %
 Fig. 4. A share of excess body weight and obesity among children of 3–18 years in the Russian Federation, %

Источник: FoodandAgriculture Organization of the United Nations. (www.fao.org)

Рис. 5. Динамика потребления полезных и вредных для здоровья продуктов в мире за 2002–2017 гг., млрд долл., %
 Fig. 5. Dynamics of consumption of useful and unhealthy products in the world for 2002–2017, one billion dollars, %

Источник: Euromonitor international (www.euromonitor.com)

На национальном уровне тенденции в области осведомленности потребителей о здоровом питании вытекают из выборочного наблюдения рациона питания населения РФ в 2013 г.¹, результаты которого отражены в табл. 1.

Из табл. 1 следует, что большая часть населения Российской Федерации (52,3%) слабо представляет либо ничего не знает о рационе питания, не задумывается о полезных свойствах пищи. Причем отсутствие соответствующих знаний о здоровой еде характерно для лиц, занимающихся совершенно разными видами деятельности, например, как для предпринимателей, так и для студентов. Таким образом, улучшения качества питания и, как следствие, повышения потребления диетических продуктов можно достичь через популяризацию рациона здорового питания и информационную работу по разъяснению пользы диетических продуктов, через пропаганду здорового образа жизни и здорового питания на федеральных и региональных телеканалах, через социальную рекламу и активную воспитательную работу в школах и университетах.

На национальном уровне данному аспекту также уделено внимание, а именно разработана и утверждена Стратегия повышения качества пищевой продукции в Российской Федерации до 2030 г., в соответствии с которой разработаны основные направления реализации задач в области повышения качества пищевой продукции, в числе которых — продвижение принципов здорового питания среди широких слоев населения. Данное направление будет развиваться через организацию эпидемиологических исследований здоровья населения во взаимосвязи со структурой питания и качеством пищевой продукции, а также через широкое освещение мероприятий по продвижению принципов здорового питания в средствах массовой информации. Реализация Стратегии будет способствовать, в том числе, достижению массовой приверженности принципам здорового питания как одного из факторов здорового образа жизни, а также увеличению активного долголетия и ожидаемой продолжительности жизни населения и, как следствие, повышению качества жизни.

Таблица 1

Знания о рациональном режиме и суточном рационе питания (наборе продуктов и количестве калорий) в группах разного вида деятельности, %

Table 1. Knowledge of the rational mode and a daily food allowance (a set of products and the number of calories) in groups of a different kind of activity, %

Знаете ли Вы о том, каким должен быть рацион питания?	Работают по найму	Занимаются предпринимательской деятельностью	Безработные	Занимаются домашним хозяйством	На пенсии	Студенты, учащиеся	Всего
Хорошо знаю	15,0	11,3	10,5	15,1	13,8	15,0	14,4
Имею неплохое представление	35,4	31,4	24,3	38,0	29,7	33,8	33,3
Слабо представляю	30,8	35,2	32,9	28,6	31,7	29,7	31,0
Ничего не знаю	15,9	19,6	28,3	14,6	21,8	18,4	18,2
Затруднились ответить	2,9	2,6	4,0	3,8	3,0	3,2	3,1

Источник: Федеральная служба государственной статистики (<http://www.gks.ru/>)

¹ Федеральная служба государственной статистики. URL: <http://www.gks.ru>.

Расширить и существенно улучшить понимание существующих трендов, характеризующих заинтересованность населения в здоровом питании, а также в потреблении крольчатины, помогут данные Google, так как обладают рядом важных преимуществ. Во-первых, они позволяют исследовать поведение людей, которое гораздо более информативно, чем ответы на вопросы из социологической анкеты: анализ поисковых запросов в Интернете — это простой способ раскрыть предпочтения и приоритеты населения. Более того, с их помощью очень легко увидеть, как меняются предпочтения населения с течением времени. Во-вторых, данные Google очень своевременны, и это представляет особый интерес для органов власти, участвующих в разработке и проведении социально-экономической политики. Кроме того, они доступны на местном уровне и могут охватывать чрезвычайно широкий круг вопросов. И последнее, но не менее важное: они доступны абсолютно для всех.

На рис. 6 представлена динамика поисковых запросов «Здоровый образ жизни», «Здоровое питание», «Крольчатина», доступных из Google Trends. Стоит отметить, что исходные ряды данных были пронормированы с помощью Z-оценки, основанной на нормальном распределении со средним значением 0 и стандартным отклонением 1. Z-оценка для каждого поискового запроса нам необходима, чтобы отследить, как изменяется объем поиска именно по данному запросу, так как исходные ряды представляют популярность данного запроса среди остальных поисковых запросов и их нельзя сравнивать между собой. Кроме того, пронормированные ряды поисковых запросов были сглажены с помощью трехпериодной скользящей средней и очищены от сезонности путем введения фиктивной переменной [2].

Рис. 6. Поисковые запросы «Здоровый образ жизни», «Здоровое питание», «Крольчатина» с применением Z-оценки и устранением сезонных колебаний за 2004–2017 гг.

Fig. 6. Search queries “Healthy lifestyle”, “Healthy food”, “Rabbit meat” with application of Z-assessment and elimination of seasonal fluctuations for 2004–2017.

Источник: Googletrends data (<http://www.trends.google.com/>)

Можно заметить по приведенным данным, что осведомленность населения о здоровом питании низкая, однако заинтересованность постоянно возрастает, и людей все больше волнуют темы здорового питания и образа жизни. Прослеживается восходящая динамика анализируемых поисковых запросов, свидетельствующая о росте популярности этих тем среди населения. Наибольший интерес для нас представляет практически синхронная динамика запросов «здоровый образ жизни» и «крольчатина». На взгляд автора, это говорит о том, что потребители увязывают здоровое диетическое питание с крольчатинной.

Обсуждение

Отрасль кролиководства может стать достаточно перспективной на современном этапе развития. Об этом свидетельствует проведенный анализ потребительских закономерностей и трендов, влияющих на развитие отрасли на глобальном и национальном уровнях.

В процессе исследования на глобальном уровне отмечаются следующие тренды: растущий дефицит диетической продукции, вызванный опережающим ростом численности населения и увеличением продолжительности жизни; проведение мероприятий в области повышения качества питания, что связано с увеличением численности людей с избыточной массой тела, ростом заболеваемости диабетом. Аналогичные тенденции были зафиксированы и для национального уровня. Потребительские тренды на глобальном уровне свидетельствуют о росте заинтересованности здоровым питанием и, как следствие, потребления полезных для здоровья диетических продуктов. Анализ данных Google Trends Data для России, представляющих динамику поисковых запросов за определенный промежуток времени, свидетельствует об однонаправленной положительной тенденции таких поисковых запросов, как «Здоровый образ жизни», «Здоровое питание», «Крольчатина». Потребители связывают здоровое питание с диетическими продуктами, с крольчатинной. В результате, при стратегировании отрасли кролиководства, складывающиеся тренды и закономерности развития открывают возможности для успешного развития данной отрасли.

Литература

1. *Квинт В. Л.* Стратегическое управление и экономика на глобальном формирующемся рынке. М. : Бизнес Атлас, 2012.
2. *Algan Y. et al.* Big Data Measures of Well-Being: Evidence From a Google Well-Being Index in the United States. Paris : OECD Statistics Working Papers, OECD Publishing. 2016.
3. *Bringing Agriculture to the Table.* How Agriculture and Food Can Play a Role in Preventing Chronic Disease. The Chicago Council on Global Affairs. 2011. P. 19.
4. *Francois LEBAS* Strategy of lifting up small or medium scale rabbit farming into an industrial type enterprise, with a special reference to developing countries // First Jilin Rabbit Fair and Conference on Asian Rabbit Production Development, Changchun (China), September 2009. P. 8–10.
5. *Kamel L., Lukefahr S. D.* A note on the social impact of village scale rabbit project development in rural Egypt // J. Applied Rabbit Res. 1990. T. 12. P. 259–262.
6. *Kaplan-Pasternak M., Lukefahr S. D.* WRSA project: Rabbit project development in response to the earthquake disaster in Haiti. Interim Report to the World Rabbit Science Association. Available at: <http://world-rabbit-science.com>. 2011.
7. *Kvint V.* Strategy for the Global Market: Theory and Practical Applications. Routledge, 2015.
8. *Long C. L.* A cooperative model for normal rabbit breeders. China Anim. Husbandry Bull. 2008. P. 52–57.
9. *Lukefahr S. D. et al.* Present status of the Heifer Project International-Cameroon rabbit program: Back to the future. 2000.
10. *Machado L. C., Ferreira W. M.* Organization and strategies of Brazilian rabbit production //

- V congresoAmericano de cunicultura, Mexico, 2014. Available at: <https://world-rabbit-science.com/Other-Proceedings/America-2014-5th-Congress/Paper-pdf/024a-Machado-English.pdf>.
11. Maslow A. A Theory of Human Motivation // Psychological Review. 1943. Vol. 50. N 4. P. 370–386.
 12. Oseni S. O., Lukefahr S. D. Rabbit production in low-input systems in Africa: situation, knowledge and perspectives — A review // World Rabbit Science. 2014. T. 22. N 2. C. 147–160.
 13. Owen E. et al. Livestock and wealth creation: improving the husbandry of animals kept by resource-poor people in developing countries. Nottingham University Press, 2005.
 14. Tao X. H. Development of chinese characteristics grain saving husbandry, the relationship with rabbit breeding industry. Chinese j. Rabbit farming. 2008. P. 3–6.
 15. Xing Z. M., Lai P. Y., Xian Z. J. Review of 30 years development of Chinese rabbit industry and a look into the future. Chinese j. Rabbit farming. 2009. P. 4–6.
 16. Yinghe Qin. Structures and Marketing Strategis of China Rabbit Farming Cooperatives // WARTAZOA. Vol. 20. N 4. Th. 2010.

Об авторе:

Шаклейн Константин Игоревич, аспирант кафедры финансовой стратегии Московской школы экономики МГУ им. М.В. Ломоносова (Москва, Российская Федерация); mrshaklein@gmail.com

References

1. Kvint V.L. Strategic management and economy in the global emerging market. M. : Business Atlas, 2012. (In rus)
2. Algan Y. et al. Big Data Measures of Well-Being: Evidence From a Google Well-Being Index in the United States. Paris : OECD Statistics Working Papers, OECD Publishing. 2016.
3. Bringing Agriculture to the Table. How Agriculture and Food Can Play a Role in Preventing Chronic Disease. The Chicago Council on Global Affairs. 2011. P. 19.
4. Francois LEBAS Strategy of lifting up small or medium scale rabbit farming into an industrial type enterprise, with a special reference to developing countries // First Jilin Rabbit Fair and Conference on Asian Rabbit Production Development, Changchun (China), September 2009. P. 8–10.
5. Kamel L., Lukefahr S. D. A note on the social impact of village scale rabbit project development in rural Egypt // J. Applied Rabbit Res. 1990. T. 12. P. 259–262.
6. Kaplan-Pasternak M., Lukefahr S. D. WRSA project: Rabbit project development in response to the earthquake disaster in Haiti. Interim Report to the World Rabbit Science Association. Available at: <http://world-rabbit-science.com>. 2011.
7. Kvint V. Strategy for the Global Market: Theory and Practical Applications. Routledge, 2015.
8. Long C. L. A cooperative model for normal rabbit breeders. China Anim. Husbandry Bull. 2008. P. 52–57.
9. Lukefahr S. D. et al. Present status of the Heifer Project International-Cameroon rabbit program: Back to the future. 2000.
10. Machado L. C., Ferreira W. M. Organization and strategies of Brazilian rabbit production // V congresoAmericano de cunicultura, Mexico, 2014. Available at: <https://world-rabbit-science.com/Other-Proceedings/America-2014-5th-Congress/Paper-pdf/024a-Machado-English.pdf>.
11. Maslow A. A Theory of Human Motivation // Psychological Review. 1943. Vol. 50. N 4. P. 370–386.
12. Oseni S. O., Lukefahr S. D. Rabbit production in low-input systems in Africa: situation, knowledge and perspectives — A review // World Rabbit Science. 2014. T. 22. N 2. C. 147–160.
13. Owen E. et al. Livestock and wealth creation: improving the husbandry of animals kept by resource-poor people in developing countries. Nottingham University Press, 2005.
14. Tao X. H. Development of chinese characteristics grain saving husbandry, the relationship with rabbit breeding industry. Chinese j. Rabbit farming. 2008. P. 3–6.
15. Xing Z. M., Lai P. Y., Xian Z. J. Review of 30 years development of Chinese rabbit industry and a look into the future. Chinese j. Rabbit farming. 2009. P. 4–6.
16. Yinghe Qin. Structures and Marketing Strategis of China Rabbit Farming Cooperatives // WARTAZOA. Vol. 20. N 4. Th. 2010.

About the author:

Konstantin I. Shaklein, Graduate student of the Chair of Financial Strategy of Moscow School of Economics, Lomonosov Moscow State University (Moscow, Russian Federation); mrshaklein@gmail.com